

Actuele waarderingsproblemen bij verzekeringsmaatschappijen in een historisch perspectief

Drs. J.W. Schoen

THEMA

1 Inleiding

In deze bijdrage zal worden ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van de waardering en resultaatbepaling bij verzekeringsmaatschappijen. Hierbij zal geen aandacht worden besteed aan het gebruik van embedded value in de jaarrekening, aangezien dit onderwerp elders in dit blad wordt behandeld. Gezien de aard van de problematiek en het belang van die posten voor de jaarrekening, wordt de behandeling beperkt tot de beleggingen en de verzekeringstechnische voorzieningen.

Om een inzicht te krijgen in deze actuele ontwikkelingen is het noodzakelijk om allereerst in het kort stil te staan bij de wetgeving en de ontwikkelingen tot en met 1994. Dit zal gebeuren in de paragrafen 2 en 3. Het jaartal 1994 is van belang omdat met ingang van 1995 nieuwe wetgeving van toepassing is op de jaarverslaggeving van verzekeringsmaatschappijen, waardoor de tot dan toe gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling op een aantal punten aangepast dienen te worden.

De nieuwe wetgeving zal worden behandeld in paragraaf 4, waarna in paragraaf 5 aandacht zal worden besteed aan enkele belangrijke probleemgebieden die met de nieuwe wetgeving samenhangen.

In paragraaf 6 zal ten slotte worden afgesloten met een samenvatting en enkele conclusies.

2 Wetgeving tot en met 1994

De wetgeving inzake de jaarverslaggeving van verzekeringsmaatschappijen tot en met 1994 werd beheerst door artikel 399 van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de bepaling van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling was met name lid 3 van belang, dat luidde: 'Een verzekeringsmaatschappij mag, mede ter bepaling van het resultaat, de waardering van haar beleggingen en technische voorzieningen doen berusten op grondslagen die voor de bedrijfstak als aanvaardbaar worden beschouwd, ook indien deze afwijken van het bepaalde in artikel 384, lid 1, tweede zin.' De bedoelde zin van artikel 384 luidt: 'Als grondslag komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijzen, voor de materiële en financiële vaste activa en de voorraden, tevens de actuele waarde.'

In een ander deel van artikel 399, namelijk lid 2, was nog iets vastgelegd dat van belang is voor de grondslagen van waardering en resultaatbepaling van verzekeringsmaatschappijen. Dit lid regelde namelijk de koppeling van artikel 399 met de andere delen van Titel 9. Belangrijk hierbij was dat de algemene uitgangspunten voor het opstellen van jaarrekeningen, vastgelegd in de afdelingen 2 (Algemene bepalingen omtrent de jaarrekening) en 6 (Voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat), in principe (op de hiervoor genoemde uitzondering met betrekking tot een deel van artikel 384 na) onverkort van toepassing zijn voor verzekeringsmaatschappijen. De voor jaarrekeningen geldende

Drs. J.W. Schoen studeerde bedrijfseconomie (1977) en accountancy (1980) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1989 is hij directeur bij KPMG Accountants NV en sinds 1995 lid van het management team van de Financiële Dienstverleningsgroep. Hij is tevens lid van de subgroep CJ Verzekeringen.

algemene beginselen (waaronder het realisatie-, het voorzichtigheids- en het matchingbeginsel) zijn dus ook voor verzekeraars leidend.

Deze algemene beginselen zijn met name relevant, omdat het begrip 'grondslagen die in de bedrijfstak als aanvaardbaar worden beschouwd' niet is gedefinieerd (Joosten, 1990, paragraaf 4.2.1.3). De wetgever zelf had het begrip niet ingevuld, de Raad voor de Jaarverslaggeving evenmin en ook de Verzekeringskamer had geen specifieke aanbevelingen of voorschriften inzake de jaarrekening gegeven. Dit was verklaarbaar uit het feit dat de werkzaamheden van de Verzekeringskamer zijn gebaseerd op toezichtswetgeving (de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, WTV). Op grond van deze toezichtswetgeving had de Verzekeringskamer geen betrokkenheid bij het jaarverslag van een verzekeraar, maar uitsluitend bij de zogenoemde verslagstaten, cijferopstellingen en toelichtingen hierop die iedere verzekeraar jaarlijks bij de Verzekeringskamer moet indienen. Met betrekking tot deze verslagstaten kon de Verzekeringskamer echter wel bezwaar maken tegen de aard en de waardering van de waarden ter dekking van de technische voorzieningen alsmede tegen de waardering van vermogensbestanddelen die deel uitmaken van de berekening van de solvabiliteitsmarge, aan welk bezwaar de verzekeraar tegemoet dient te komen. Van deze bevoegdheid heeft de Verzekeringskamer slechts spaarzaam gebruik gemaakt; evenmin heeft zij tot en met medio 1994 veel voorschriften inzake de waardering en resultaatbepaling voor de verslagstaten uitgegeven. Overigens bevatte de eerste algemene aanwijzing bij de modellen van de verslagstaten wel een verwijzing naar Titel 9, zodat de verslagstaten ook moesten voldoen aan de wettelijke eisen inzake de jaarverslaggeving.

In de praktijk werden weinig verschillen aangetroffen tussen de grondslagen toegepast in de jaarrekening en die toegepast in de verslagstaten van eenzelfde verzekeraar. In het vervolg van dit artikel zal daarom, tenzij anders is aangegeven, worden uitgegaan van de veronderstelling dat de grondslagen van waardering en resultaatbepaling voor beide verantwoordingen gelijk zijn, waardoor de weinige voorschriften van de Verzekeringskamer inzake de verslagstaten ook in aanmerking worden genomen indien gesproken wordt over de jaarrekening van een verzekeraar.

Tot en met 1994 ontbrak er aldus een wettelijk of ander, op de wet gestoeld, kader aan de invulling van het begrip 'grondslagen die in de bedrijfstak als aanvaardbaar worden beschouwd'. Dit kader werd daarom door de praktijk, de verzekeraars zelf, ingevuld, waarbij met name de grote verzekeraars uit die tijd (Nationale-Nederlanden, Aegon en Amev) richting gaven aan hetgeen als aanvaardbaar en gebruikelijk werd beschouwd. De toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling werden hierbij gebaseerd op de algemene wettelijke uitgangspunten, waarvan de belangrijkste eerder werden weergegeven.

3 De praktijk tot en met 1994

3.1 De grondslagen tot en met 1989

Een historische analyse van de in de praktijk toegepaste grondslagen geeft als beeld dat de door de bedrijfstak toegepaste grondslagen tot en met 1989 tussen de grote verzekeraars niet veel uiteenliepen; door een aantal middelgrote en kleinere verzekeraars werden wel afwijkende grondslagen toegepast.

De door veel verzekeraars toegepaste grondslagen voor de beleggingen kunnen als volgt worden samengevat (Joosten, hoofdstukken 10 en 11):

- onroerende goederen werden op taxatiewaarde gewaardeerd, waarbij zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardemutaties via het eigen vermogen werden verwerkt;
- aandelen werden gewaardeerd op beurswaarde, waarbij het merendeel van de verzekeraars de ongerealiseerde en gerealiseerde resultaten via het eigen vermogen verwerkten;
- obligaties werden veelal op nominale waarde/aflossingswaarde gewaardeerd, onder aftrek van eventueel noodzakelijke voorzieningen; een niet onaanzienlijk deel van de maatschappijen hanteerde echter amortisatie- of rendementswaarde dan wel beurswaarde. Ook de verwerking van gerealiseerde en ongerealiseerde waardemutaties vertoonde een divers beeld: ruim de helft van de door Joosten en Agasi onderzochte maatschappijen brachten deze resultaten gedurende de looptijd ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening, maar ook verwerking ineens via het eigen vermogen of mengvormen werden nogal eens toegepast. In hun analyse hebben de onderzoekers

geen verband gelegd tussen de grondslagen voor waardering enerzijds en die voor de resultaatbepaling anderzijds; er mag echter, mede op grond van de in hun studie getoonde percentages worden aangenomen dat waardering op nominale of aflossingswaarde samenging met het spreiden van de resultaten over de looptijd;

- leningen op schuldbekentenis en hypothecaire leningen werden eveneens op nominale waarde/aflossingswaarde gewaardeerd, onder aftrek van eventueel noodzakelijke voorzieningen.

Met betrekking tot de technische voorzieningen kwamen Joosten en Agasi tot het volgende beeld:

- de voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen werd in het algemeen gevormd volgens de netto methoden met rekenrentes tussen 3,5% en 4%. Naast deze netto methode kwamen (voor delen van de voorziening) ook andere methoden voor, waarvan de Zillmer-methode de meest bekende is;
- geactiveerde rentestandkortingen werden door een groot deel van de maatschappijen afgeschreven volgens de fiscale methode (15% in de eerste vier jaar, 10% in de daarop volgende vier jaar); ook termijnen van 9, 10 en 15 jaar werden echter aangetroffen;
- de overige technische voorzieningen in het levensverzekeringsbedrijf hadden met name betrekking op de voorziening winstaandeel verzekerden;
- de voorziening voor niet-verdiende premies in het schadeverzekeringsbedrijf wordt veelal bepaald op basis van de post voor post-methode of het 1/365-systeem; ook benaderingsmethoden hiervan (1/24-, 1/12- of 1/8-systeem) werden soms nog aangetroffen. Alhoewel dit niet specifiek in het onderzoeksrapport is behandeld, mag er naar mijn mening op grond van ervaring met een groot aantal verzekeraars van worden uitgegaan dat bij de bepaling van deze voorziening rekening gehouden werd met de betaalde provisies. Dit gebeurde doordat bij de bepaling van de voorziening werd uitgegaan van de netto-premie, dat wil zeggen de premie na aftrek van de aan tussenpersonen betaalde provisies. Op deze wijze werden de provisielasten niet ineens, maar gespreid ten laste van het resultaat gebracht, volgens dezelfde methode als de premiebatens ten gunste van de winst- en verliesrekening werden gebracht. Onder deze voorziening werden tevens opgenomen de vergrijzingsreserve in het ziektekostenverzeke-

ringsbedrijf, de forfaitair vastgestelde voorziening ziekgeld en de wiskundig vastgestelde voorziening arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

- de technische voorziening terzake van schaden werd post voor post dan wel op grond van ervaringscijfers vastgesteld;
- voor de branches transport en luchtvaart werd in het algemeen het fondsensysteem gehanteerd, met een looptijd van 2-4 jaar;
- in de groep overige technische voorzieningen ten slotte werd een groot aantal verschillende soorten voorzieningen aangetroffen, waarbij de voorziening schade-afwikkelingskosten het meeste voorkwam.

3.2 De grondslagen van 1990 tot en met 1994

In de jaarrekeningen 1990 begonnen verschillen op te treden tussen de grote verzekeraars. Aegon en Amev voerden enkele belangrijke stelselwijzigingen door die niet door Nationale-Nederlanden werden gevolgd. Deze wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

- gerealiseerde resultaten op zakelijke waarden (onroerend goed en aandelen) werden uit de herwaarderingsreserve naar de winst- en verliesrekening overgeboekt;
- obligaties en leningen op schuldbekentenis werden op amortisatiewaarde gewaardeerd, waarbij Aegon de bij ruiltransacties gerealiseerde resultaten in de resterende looptijd van de oorspronkelijke beleggingen ten gunste of ten laste van de winst- en verliesrekening bracht terwijl Amev alle gerealiseerde resultaten direct in de winst- en verliesrekening verantwoordde;
- de rentestandkorting werd in mindering gebracht op de technische voorziening levensverzekering (en niet meer als actiefpost getoond) en afgeschreven over de looptijd van het achterliggende verzekeringscontract in plaats van volgens de fiscale methode;
- de eerste kosten (acquisitiekosten) in het levensverzekeringsbedrijf werden niet meer ineens ten laste van het resultaat gebracht, maar afgeschreven over de periode van premieontvangst. In de balans bracht Aegon de resterende balanspost in mindering op de technische voorzieningen, terwijl Amev een separate actiefpost opvoerde;
- beide maatschappijen baseerden de berekening van de voorziening levensverzekering op de tariefgrondslagen voor kosten, sterfte, interest e.d., met een toets op de toereikendheid van de

hieruit resulterende voorziening op basis van de actuele grondslagen.

In 1992 wijzigde Amev (inmiddels onderdeel van Fortis) haar grondslagen inzake de verantwoording van gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden (obligaties, leningen op schuldbekentenis e.d.) zodanig dat ook deze maatschappij deze resultaten in het geval van ruiltransacties gespreid over de resterende looptijd van de verkochte belegging ten gunste of ten laste van het resultaat bracht; indien geen sprake was van ruiltransacties, werden de resultaten ineens in de resultatenrekening verantwoord. Aegon spreidde alle resultaten uit vastrentende waarden inmiddels uit over een periode van vijf jaar. Inzake de behandeling van eerste kosten in het schadeverzekeringsbedrijf valt nog op te merken dat Fortis deze kosten afschreef over de contractduur en als actiefpost opvoerde, terwijl Aegon deze kosten in mindering op de voorziening voor niet-verdiende premies bracht.

De hoofdreden voor de stelselwijzigingen is het vergroten van de internationale vergelijkbaarheid van de jaarrekeningen van Aegon en Amev/Fortis met hun buitenlandse concurrenten. Beide verzekeraars hadden de overtuiging dat hun aandelen op de effectenbeurzen ondergewaardeerd waren omdat de traditionele manier van verslaggeving van de Nederlandse verzekeraar een redelijk grote mate van conservatisme kende, bijvoorbeeld door het ineens ten laste van het resultaat brengen van de eerste kosten. Met name in de Angelsaksische landen werden deze kosten geactiveerd en afgeschreven, waardoor een (ten opzichte van de Nederlandse verzekeraars) hoger eigen vermogen kon worden getoond. Aangezien Aegon waardepapieren op de Amerikaanse effectenbeurs had genoteerd en Amev/Fortis zich duidelijk als multinationalaal concern presenteerde, met beursnoteringen via de moedermaatschappijen in Nederland en België, ontstond bij beide maatschappijen behoefte om de vermeende onderwaardering te corrigeren, met als gevolg de hiervoor weergegeven stelselwijzigingen.

Afgezien van de hiervoor genoemde presentatieverschillen van balansposten waren de door Aegon en Fortis ultimo 1992 toegepaste grondslagen als gevolg van de doorgevoerde stelselwijzigingen redelijk vergelijkbaar, terwijl ING tot en met 1992 geen wijzigingen in deze richting had

doorgevoerd. De door Aegon en Fortis doorgevoerde wijzigingen werden ook door een aantal middelgrote en kleinere verzekeraars geheel of gedeeltelijk overgenomen. Het gevolg was dat steeds moeilijker kon worden gedefinieerd welke nu de in de bedrijfstak aanvaardbare grondslagen waren: blijkbaar waren meerdere, op sommige punten wezenlijk van elkaar verschillende, stelsels aanvaardbaar. De duidelijkheid in de bedrijfstak werd hierdoor zeker niet bevorderd, noch kon worden gesproken over een goede vergelijkbaarheid van jaarrekeningen binnen de nationale bedrijfstak, laat staan tussen de internationale verzekeraars onderling. Deze problematiek is deels opgelost door de introductie van specifieke wetgeving inzake de jaarverslaggeving van verzekeraars, waartoe op 5 november 1992 een wetsontwerp bij de Tweede Kamer werd ingediend. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.

In 1993 kwam ook Nationale-Nederlanden, inmiddels onderdeel van ING, met een aantal belangrijke stelselwijzigingen. Fortis wijzigde de presentatie van haar jaarrekening op een aantal belangrijke punten, maar voerde geen waardeeringswijzigingen door, evenmin als Aegon. De wijzigingen bij ING hadden met name betrekking op de volgende posten:

- de direct variabele acquisitiekosten van levensverzekeringen werden (in de vorm van een separate actiefpost) geactiveerd en geamortiseerd en niet meer ineens ten laste van het resultaat gebracht;
- de systematiek van afschrijving van de rentestandkortingen werd in overeenstemming gebracht met het verwachte patroon waarin deze kortingen worden terugverdiend; voordien werden de kortingen volgens het fiscale systeem geactiveerd en afgeschreven;
- de berekening van de voorziening voor levensverzekeringen werd voor het gehele bedrijf gebaseerd op de tariefgrondslagen aangevuld met een voorziening voor eventuele ontoereikendheid van de gebruikte grondslagen.

Deze wijzigingen hadden tot gevolg dat ING voor wat betreft de verzekeringstechnische grondslagen in het levensverzekeringsbedrijf vergelijkbaar werd met Aegon en Fortis. Dit gold voordien al voor de wijze waarop gerealiseerde resultaten op vastrentende waarden werden

behandeld en de waardering van deze beleggingen. Het belangrijkste verschil tussen deze drie grote maatschappijen betrof nu nog de wijze waarop gerealiseerde resultaten op zakelijke waarden werden verwerkt: bij Aegon en Fortis in de winst- en verliesrekening, bij ING rechtstreeks in het eigen vermogen. Dit verschil is in de jaarrekeningen over 1994 gehandhaafd, aangezien in dit verslagjaar geen van de drie maatschappijen wijzigingen in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling hebben doorgevoerd.

4 De nieuwe wetgeving met ingang van 1995

Op 14 oktober 1993 is gepubliceerd de Wet van 16 september 1993 tot vaststelling van bepalingen voor de jaarrekening van verzekeringsmaatschappijen. Hiermee wordt een nieuwe afdeling 15 toegevoegd aan Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze wet vloeit voort uit Europese wetgeving en vormt een aanvulling op de reeds bestaande wettelijke voorschriften. De wet regelt in beginsel alleen de bijzonderheden voor verzekeringsmaatschappijen.

De voor dit artikel meest relevante punten uit deze nieuwe wetgeving kunnen als volgt worden samengevat (KPMG):

- artikel 399 vervalt en wordt ingevuld door specifieke voorschriften inzake de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, inclusief specifieke modellen voor de balans en de winst- en verliesrekening;
- inzake de beleggingen:
 - de beleggingen mogen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs of tegen actuele waarde; de waarde op grond van de niet gehanteerde waarderingsgrondslag wordt in de toelichting opgenomen;
 - indien de beleggingen tegen marktwaarde worden gewaardeerd, kunnen de waardeverschillen naar keuze van de verzekeraar op de volgende wijzen worden behandeld:
 - niet-gerealiseerde waardeverschillen worden in de herwaarderingsreserve opgenomen en blijven hierin bij verkoop of worden rechtstreeks overgeboekt naar de algemene reserve;
 - niet-gerealiseerde waardeverschillen worden in de herwaarderingsreserve opgenomen en worden bij realisatie door verkoop overgeboekt naar de winst- en verliesrekening;
 - niet-gerealiseerde alsmede door verkoop gerealiseerde waardeverschillen worden direct in de winst- en verliesrekening verantwoord;
 - indien sprake is van waardering tegen kostprijs, worden gerealiseerde verschillen altijd direct in het resultaat opgenomen;
 - vastrentende waarden mogen, naast marktwaarde of kostprijs, ook tegen aflossingswaarde worden opgenomen, met een over de looptijd gespreide verantwoording in het resultaat van verschillen tussen de kostprijs en de aflossingswaarde. In de praktijk betekent dit dat waardering tegen amortisatiewaarde ook is toegestaan. Bij waardering tegen aflossingswaarde zijn voor de resultaatverantwoording de volgende varianten mogelijk:
 - indien de kostprijs lager is dan de aflossingswaarde, moet het verschil gespreid ten gunste van het resultaat worden gebracht;
 - indien de kostprijs hoger is dan de aflossingswaarde, mag het verschil ineens dan wel gespreid ten laste van het resultaat worden gebracht;
 - indien bij verkoop geen sprake is van ruiltransacties, wordt het verschil verplicht ineens ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht;
 - indien bij verkoop sprake is van ruiltransacties, wordt het verschil ineens dan wel gespreid ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht;
 - beleggingen voor rekening en risico van polishouders worden separaat in de balans verantwoord (evenals de bijbehorende technische voorziening) en worden verplicht op actuele waarde gewaardeerd. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardeverschillen hierop worden verplicht in de winst- en verliesrekening verantwoord;
- inzake de (verzekerings)technische voorzieningen:
 - deze moeten worden gesplitst in een aantal met name genoemde onderdelen, waarbij als nieuwe posten worden geïntroduceerd

de voorziening voor winstdeling en kortingen en de egalisatievoorziening (de laatste in Nederland alleen voor de branche krediet). De wetsgeschiedenis zelf bevat geen expliciete waarderingsvoorschriften voor de technische voorzieningen, maar verwijst naar het Besluit technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1993, een onderdeel van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (de toezichtswetgeving voor verzekeraars);

- de voorziening voor niet-verdiende premies moet in principe volgens de dagelijkse methode worden berekend; indien dit niet mogelijk is, mogen benaderingsmethoden worden gebruikt indien deze naar verwachting tot dezelfde uitkomst leiden. Bovenop deze voorziening moet een voorziening voor lopende risico's worden gevormd indien schaden en kosten uit lopende overeenkomsten die na afloop van het boekjaar kunnen ontstaan niet gedekt kunnen worden uit de gevormde voorziening voor niet-verdiende premies en eventuele toekomstige premies; als voorbeeld is hierbij genoemd de Actuariële Voorziening Ziektekosten;
- de voorziening voor levensverzekering moet door actuarissen worden vastgesteld en is onderwerp van de zogenoemde Actuariële principes, een begrip geïntroduceerd door de Verzekeringkamer in een beleidsnota van augustus 1994. In deze nota zijn de grondslagen die bij de berekening van de voorziening moeten worden gehanteerd vastgelegd, waarbij voorop staat dat elke grondslag prudent gekozen moet zijn, ook voor de toekomst (hierbij valt te denken aan het rekening houden met toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bevolkingssterfte). Voor de ultimo 1994 bestaande verzekeringsportefeuille mogen, mits onderbouwd, overschotten en tekorten worden gecompenseerd, maar indien nieuwe productie nadien verliesgevend is moet meteen een voorziening voor dit verlies worden gevormd. Voorts is geregeld dat negatieve voorzieningen niet mogen voorkomen en specifiek rekening moet worden gehouden met gegarandeerde uitkeringen en afkoopwaarden alsmede met winstdelingen waarop de verzekerden reeds collectief dan wel indivi-

dueel recht hebben. Ten slotte zijn expliciete (voorzichtige) rekenregels voor de rekenrente opgenomen, waarbij enerzijds bepaalde maxima zijn opgenomen en anderzijds een belangrijke afwijking ten opzichte van het verleden is geïntroduceerd in die zin dat de rekenrente hoger mag zijn dan de gebruikelijke vier procent. Het totaal van de voorziening is onderworpen aan een toereikendheidstoets, over de uitkomsten waarvan de actuaire ook aan de Verzekeringkamer moet rapporteren;

- bij de bepaling van de voorziening voor te betalen schaden en uitkeringen moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld inflatie, interest) alsmede met interne en externe schadebehandelingskosten. Discontering is onder zeer strikte voorwaarden toelaatbaar. Het fondsenstelsel is toegestaan, met een maximale looptijd van vier jaar;
- acquisitiekosten mogen op drie manieren worden behandeld:
 - ineens ten laste van het resultaat;
 - in mindering op de voorziening voor niet-verdiende premies in het schadeverzekeringsbedrijf of op de voorziening voor levensverzekering in het levensverzekeringbedrijf; in beide gevallen wordt de post in de toelichting gespecificeerd;
 - activering met een jaarlijkse afschrijving, bijvoorbeeld naar evenredigheid over de looptijd van de verzekeringsovereenkomst;
- inzake de presentatie van balansposten: het aandeel herverzekeraars en geactiveerde rentestandkortingen wordt niet meer als actiefpost op de balans getoond, maar in mindering gebracht op de technische voorzieningen, met een specificatie in de toelichting.

5 Enkele belangrijke probleemgebieden inzake de nieuwe wetgeving

5.1 De beleggingen

Het overzicht van de belangrijkste elementen uit de nieuwe wetgeving, weergegeven in paragraaf 4, toont aan dat de verzekeraars inzake de keuze van de grondslagen van waardering en

resultaatbepaling inzake de beleggingen nog steeds een belangrijke mate van keuzevrijheid hebben. De keuze tussen waardering op actuele waarde en kostprijs, alsmede voor de vastrentende waarden op aflossingswaarde dan wel amortisatiewaarde, is nog steeds open. Uit het overzicht van de tot nu toe door de verzekeraars, zeker de grote drie, gehanteerde grondslagen blijkt dat er in de Nederlandse praktijk op het gebied van de beleggingen niet al te veel wijzigingen behoeven worden doorgevoerd.

Toch brengt de nieuwe wetgeving een belangrijke verbetering met zich mee, namelijk op het punt van de mogelijkheid om de jaarrekeningen van verzekeraars onderling te vergelijken. Dit is het gevolg van de verplichting om de financiële effecten van de niet gekozen waarderingsgrondslag in de toelichting uiteen te zetten, waardoor de lezer beter dan in het verleden in staat is om alternatieve berekeningen te maken. Veel zal echter afhangen van de toeganbaarheid en de mate van detaillering van de in de toelichting verstrekte informatie, een problematiek die in de toekomst door te ontwerpen richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, het gebruik in de praktijk en de toetsing door accountants zal moeten worden opgelost. Hierbij valt met name te denken aan de invloed van belastingen en winstdelingen, welke beide posten in aanmerking moeten worden genomen bij de herrekening van balansposten naar andere grondslagen, maar die naar hun aard afhankelijk zijn van de in de toekomst feitelijk te behalen resultaten. Ondanks de aanbevelingen die uit dit proces te verwachten zijn, zal de principiële keuze voor de te hanteren grondslagen bij de verzekeraar blijven liggen, een probleem dat derhalve door elke individuele maatschappij zal moeten worden opgelost.

In een artikel omtrent actuele waarderingsvraagstukken bij verzekeraars mag een korte samenvatting van het in 1995 door Aegon ingevoerde systeem voor de verantwoording van resultaten op zakelijke waarden niet ontbreken. Aegon heeft gekozen voor een systeem om het structurele rendement op deze beleggingen in haar winst- en verliesrekening te verantwoorden, waarbij het structurele rendement is uitgewerkt als het meetkundig gemiddelde van de totale opbrengsten van de portefeuille over de laatste dertig jaar (Bouma, 1995). In deze systematiek worden zowel de ongerealiseerde als de gerealiseerde resultaten

allereerst opgenomen in de herwaarderingsreserve, waaruit jaarlijks (een aantal voorzichtigheidsselecties in aanmerking nemende) een bedrag ter grootte van het structureel rendement ten gunste van het resultaat wordt gebracht. Het structurele rendement wordt berekend op basis van de werkelijke, totale resultaten op de aandelenportefeuille van Aegon over een zeer lange periode. Hierdoor wordt het betrekkelijk willekeurige moment van het verkopen van een belegging niet meer relevant voor de resultaatbepaling en wordt tevens een betere aansluiting verkregen tussen het in de winst- en verliesrekening getoonde resultaat op zakelijke waarden en de lasten uit hoofde van de winstdelingen behoeve van verzekerden die mede op dit resultaat zijn gebaseerd. In een bepaalde zin is dit stelsel als een vorm van 'all inclusive accounting' te beschouwen, aangezien, alhoewel de jaarlijkse fluctuaties van de waarden niet direct in het resultaat tot uitdrukking komen, toch over een langere periode alle resultaten, gerealiseerd en ongerealiseerd, in de winst- en verliesrekening worden opgenomen. Tevens worden de verschillen tussen de verantwoording van resultaten uit vastrentende waarden en uit zakelijke waarden verkleind.

Tot op heden heeft dit stelsel nog geen grote navolging verkregen, alhoewel uit de bedrijfstak bekend is dat meerdere verzekeraars zich momenteel beraden over de consequenties en toepasbaarheid van dit stelsel in hun jaarrekening. Met name voor een maatschappij als ING, die tot en met 1994 alle waardeverschillen op zakelijke waarden buiten haar resultatenrekening heeft gehouden, zou een overgang op dit stelsel een belangrijke wijziging betekenen. Vooralsnog is door de wijziging bij Aegon een nieuw verschil tussen de 'grote drie' ontstaan.

5.2 De technische voorzieningen

De belangrijkste probleemgebieden inzake de technische voorzieningen hebben betrekking op de volgende elementen:

- het behandelen van acquisitiekosten;
- het mogelijk niet meer kunnen vormen van een catastrofevoorziening;
- het bij de bepaling van de schadevoorziening rekening houden met alle toekomstige ontwikkelingen en het opnemen van een voorziening voor interne en externe schadebehandelingskosten;

- de consequenties van de door de Verzekeringkamer voorgeschreven actuariële principes.

Inzake de behandeling van acquisitiekosten moet door de verzekeraar een keuze worden gemaakt, die neerkomt op het kiezen tussen het opnemen van de jaarlijkse uitgaven als last of het activeren en afschrijven van deze kosten. Op grond van de huidige praktijk en de ontwikkelingen daarin is te verwachten dat het activeren en afschrijven van deze kosten over de looptijd van de verzekeringsovereenkomst of over de duur van de premieontvangst zal worden gecontinueerd dan wel nog meer zal worden toegepast. Essentieel hierbij is het vraagstuk welke kosten dan aldus worden behandeld, met andere woorden welk deel van de totale acquisitiekosten (intern en extern) dan over een bepaalde periode zal worden gespreid. Met name hierin zullen de verschillen tussen de maatschappijen optreden. Indien een van de doelstellingen van de nieuwe wetgeving dan is om de jaarrekeningen van verzekeraars meer onderling vergelijkbaar te maken, zal in de toelichting duidelijk moeten worden gemaakt welke definities door de maatschappijen worden gehanteerd, zowel inzake de totale acquisitiekosten als inzake het geactiveerde deel, om hierdoor te kunnen onderkennen welke onderdelen van de totale acquisitiekosten gespreid en welke direct ten laste van het resultaat worden gebracht.

De volgende vraag is of onder de nieuwe wetgeving het vormen van een catastrofevoorziening nog wel mogelijk is. Hierover zijn de deskundigen het nog niet geheel eens. Wel is duidelijk dat op enigerlei wijze een oplossing moet worden gevonden voor het probleem dat (gelukkig) niet elk jaar grote stormschaden optreden of andere verzekerde (natuur)rampen plaatsvinden, gebeurtenissen waarmee in het algemeen in de premiestelling van een verzekeringspolis rekening wordt gehouden. Het is daarom goed voorstelbaar dat de catastrofevoorziening als een voorbeeld van een voorziening voor lopende risico's zal worden beschouwd, waarbij de vorming afhankelijk is van factoren zoals de premiestelling, de mate en vorm van herverzekering, ervaringscijfers e.d.

Het moeten vormen van een voorziening voor interne en externe schadebehandelingskosten en het specifiek rekening houden met toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld wettelijke rente en inflatie, zal voor een groot deel van de

Nederlandse verzekeraars geen bijzondere problemen oproepen. Deze elementen worden tot nu toe ook reeds veelal meegenomen in de besluitvorming over het vaststellen van de hoogte van de schadevoorzieningen. Wel wordt het noodzakelijk explicieter over deze factoren na te denken dan tot op heden is gebeurd, waarbij met name de bepaling van de interne schadebehandelingskosten en de hieruit voortvloeiende voorziening nog veel praktische vraagstukken kunnen oproepen.

Het laatste onderdeel, de invloed van de actuariële principes, is het meest verrassende element uit de nieuwe wetgeving. Er wordt nu immers een expliciete koppeling gelegd tussen de jaarverslaggevingswetgeving en de toezichtswetgeving. Uit het oogpunt van toezicht zijn de grondslagen en parameters zodanig voorzichtig gekozen dat de kans dat de verzekeraar niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zo klein mogelijk is, een sterke nadruk op het voorzichtigheidsprincipe derhalve. Dit is logisch vanuit de doelstelling van de toezichthouder.

In een jaarrekening kan echter een te sterke nadruk op het voorzichtigheidsbeginsel ten koste van de andere algemene beginselen, echter ten koste gaan van het vereiste inzicht doordat sprake is van een bepaalde mate van overvoorzichtigheid. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan de verplichting om alle negatieve voorzieningen op nul te stellen. Dit is een verschijnsel dat in de beginfase van de looptijd van een polis optreedt indien de nog af te schrijven acquisitiekosten in mindering op de technische voorzieningen worden gebracht; de ter dekking van deze kosten in de premies opgenomen opslagen komen immers pas in de toekomst beschikbaar. Door het op nul stellen van deze negatieve voorzieningen, met andere woorden zodanig ten laste van het resultaat doteren aan deze voorzieningen dat deze negatieve beginstanden verdwijnen, wordt extra voorzichtigheid ingebouwd.

Aan de andere kant moet worden erkend dat ook een jaarrekening moet worden opgemaakt met als een van de uitgangspunten dat de verzekerings-technische voorzieningen toereikend zijn. De vraag is echter hoe toereikend dit dan wel moet zijn. Het zal met name op dit punt zijn dat, indien in de Nederlandse markt - zoals tot op heden het geval is - wordt vastgehouden aan het standpunt dat er in principe geen verschil mag bestaan tussen de jaarstukken ten behoeve van de toezichthouder en die ten behoeve van de overige belanghebben-

den, de praktijk van de verslaggeving door verzekeraars zich nog verder zal moeten ontwikkelen. In hoeverre dit standpunt in de toekomst te handhaven valt, moet worden afgewacht, maar duidelijk moge zijn dat de kloof tussen voorzichtigheid ten behoeve van de toezichhouder enerzijds en het in ruime mate voldoen aan het matching- en realisatiebeginsel ten behoeve van de andere belanghebbenden bij een jaarrekening niet gemakkelijk overbrugd zal kunnen worden.

6 Samenvatting en conclusies

In dit artikel is gepoogd inzicht te geven in de historische ontwikkeling in de verslaggeving van verzekeringsmaatschappijen over de laatste jaren, om vanuit deze ontwikkeling de nieuwe wetgeving voor deze maatschappijen te analyseren en te commentariëren.

Uit de analyses blijkt dat er sinds het begin van de negentiger jaren enkele belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in de grondslagen van waardering en resultaatbepaling, die alle in meerdere of mindere mate binnen de bedrijfstak zijn gevolgd. De analyse leert ook dat, mede als gevolg van deze wijzigingen, de Nederlandse verzekeraars hun verslaggeving qua grondslagen niet meer sterk behoeven te wijzigen om te kunnen voldoen aan de eisen van deze nieuwe wetgeving: de door de verzekeraars reeds gemaakte keuzes zijn toelaatbaar of gedane keuzes worden expliciet bevestigd.

Het voorgaande wil echter nog niet zeggen dat alle vragen die de nieuwe wetgeving met zich meebrengt nu reeds zijn beantwoord. Op enkele punten, zoals de toelaatbaarheid van de vorming van catastrofevoorzieningen en het omgaan met de door de Verzekeringkamer in het kader van de toezichtwetgeving geformuleerde actuariële principes in de jaarrekening is nog nadere studie noodzakelijk en zal de praktijk, ondersteund door

op te stellen richtlijnen van de RJ, nog nadere invulling moeten geven. Tevens zijn nadere richtlijnen nodig om de doelstelling van de onderlinge vergelijkbaarheid tussen de jaarrekeningen van verzekeraars te kunnen realiseren. Ten slotte zal de bedrijfstak zich nog moeten beraden omtrent de wenselijkheid van een verdere uniformering van de behandeling van de resultaten uit zakelijke waarden, waarin inmiddels grote en principiële verschillen tussen de maatschappijen kunnen worden geconstateerd.

Het is daarom te verwachten dat zich ook in de nabije toekomst nog enkele belangrijke wijzigingen in de toegepaste stelsels van waardering en resultaatbepaling zullen voordoen. De ervaringen tot op heden laten echter alle ruimte voor de conclusie dat ook deze uitdagingen door de bedrijfstak en haar adviseurs zullen worden opgepakt en tot een goed einde worden gebracht.

L I T E R A T U U R

- Bosman, R.G. e.a., (1994), *Jaarboek externe verslaggeving 1995/1996*, KPMG/Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn.
- Bouma, Prof. Dr. J.L., (1995), Relevante verslaggeving door verzekeraars omtrent het rendement op beleggingen in zakelijke waarden, *Het Verzekeringsarchief 1995/1*.
- Joosten, P.M. en R.W. Agasi, (1990), *De verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen in Nederland*, afstudeerscriptie Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Universiteit van Amsterdam
- KPMG, (1994), *Nieuwe wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving van (her)verzekeringsmaatschappijen*, oktober.
- Moret Ernst & Young, *Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekeningen van de grote verzekeraars, over de jaren 1992, 1993 en 1994*.